

АЛЬВЕОЛИТНИ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ЎРГАНИШ

Фозилов М.М., Хайдаров Б.Х., Бекмуров Б.Б., Ганиев А.А.

Тошкент давлат стоматология институти

bobomurod8789@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7220323>

Мавзунинг долзарблиги: Хозирги кунга келиб замонавий жаррохлик стоматологиясининг асосий муаммоларидан бири тиш олингандан сўнг пайдо бўладиган альвеолитни даволашни самарали усулини излашдир. Альвеолитни келиб чиқиши сабаблари орасида етакчи ўрин қон лахтаси бўлмаслиги ёки уни муддатидан олдин йўқотилиши билан ривожланадиган патоген инфекцияга тегишли эканлиги бир қанча адабиётларда ҳам айтиб ўтилган. Альвеолит тиш олингандан сўнг энг кўп учрайдиган асоратлардан бири 1,5-35 % (Житкова Г.А., 1988; Гордюк Н.М., 1990; Байкова А.Ю., 2002; Krekmanov L., 1981). Бунга сабаб сифатида Молчановская (2005) ва Blum I.R. (2002) тилларанг ва эпидермал стафилакокклар, диплококклар, стрептакоккларни кўрсатади. Шунинг хисобга олиб альвеолитда бактерицид фаоллигига эга препаратни қўллаш алоҳида ахамиятга эга. Шу боис биз амалиётда “Лор-Дент” препаратини қўллаб тиш катакчасидаги яллиғланишни даволаш ва бошка асоратларни олдини олиш чораси сифатида қўллашга қарор қилдик.

Тадқиқот мақсади: Альвеолит билан келган беморларда Лор-Дент препаратини махаллий қўллаб даволаш самарадорлигини ошириш, бундан ташқари альвеолит келиб чиқмасилигини олдини олиш мақсадида тиш олингандан сўнг тиш катагини ушбу препарат ёрдамида чайқаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари:

1.Тадқиқот ТДСИ жаррохлик стоматологияси ва дентал имплантология кафедрасида олиб борилади.

2.Ўқув адабиётлари, илмий-тиббий нашрлар тахлили билан ўтказилади.

3.25-30 нафар беморни ўрганиш режалаштирилган.

- Сўров (анамнез йиғиш)
- Махаллий кўрик.
- Умумий қон анализи.
- Бактериологик текширув (яллиғланган тиш катакчасидан суртма олиб бактериаларни сезувчанлигини аниқлаш).

Натижа: Биз Лор-Дент препарати самарадорлигини билиш мақсадида солиштириш учун Фурацилин препаратини танлаб олдик ва альвеолит билан мурожат қилган беморларни ярмига ушбу препарат берилди ва беморларга препаратлардан тўғри фойдаланиш усули, миқдори тушунтирилди. Жами 29 бемор текшириб кўрилди. Шундан 15 та беморга Лор-Дент препарати, 14 та беморга Фурацилин препарати берилди, натижалар қуйида таблицани кўрсатилган.

Нечанчи кунда тузалди	Лор-Дент	Фурацилин
	Ўртача кунига 8-12 марта чайилганда	
3 кун	1	-
4 кун	3	2
5 кун	4	2
6 кун	6	4
7 кун ва ундан кўп	1	6
Жами беморлар	15	14

Хулоса: Ушбу текширувда Лор-Дент препарати берилган беморларнинг асосий 67% қисми уртача 4-6 кун, Фурацилин препарати берилган беморларнинг 71% ни тузалиши учун эса ўртача 6-8 кун керак бўлди. Бундан ташқари беморларга Лор-Дент препаратини ишлаб чиқарилиш шакли(суюқлик), қўлланилиши кўпроқ мақул келган.

